

ALYUMINIY QOTISHMALARINI Ge VA Si ELEMENTLARI BILAN LEGIRLASHUSULLARI TASNIFI

Sarvar Tursunbayev^{1,2}, Mohinur Raxmonova¹

¹“Metallar texnologiyalari” kafedrası, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent,
O‘zbekiston;

²O‘zbekiston-Yaponiya yoshlar innovatsiya markazi, Toshkent, O‘zbekiston.

Alyuminiy qotishmalarini mexanik, korroziyaga va issiqlikga chidamliligini oshirish maqsadida germaniy (Ge) va kremniy (Si) elementlari yordamida ligirlash amalga oshiriladi. Alyuminiy qotishmalarini germaniy (Ge) va kremniy (Si) yordamida ligirlashning asosiy turlari quyidagilardir: 1-quymakorlik usuli; 2-kukun metallurgiya usuli; 3-mexanik usuli; 4-yuqori haroratli usullar (termik ishlov berish va toblash, nanostrukturali va yuqori energetikli mexanik ishlov berish, elektron nurli va lazerli suyuqlantirish, ionli implatatsiyalash).

Quymakorlik usulida legirlovchi elementlarni kiritish: Bu usul alyuminiy qotishmalarini legirlashning keng qo‘llaniladigan va an‘anaviy usullaridan biri hisoblanadi. Alyuminiy qotishmalarini suyuqlantirish jarayonida germaniy (Ge) va kremniy (Si) kabi legirlovchi elementlar toza element, birikma yoki qotishma sifatida kiritiladi. Legirlovchi elementlar oxirgi material xossalarini oshishiga va uning bir hil struktura hosil qilishiga xizmat qiladi. Ushbu usulda asosiy jarayon qotishmani sovutish jarayonini nazorat qilish hisoblanadi. Chunki sovutish jarayonida uning mikrotuzulishi hosil bo‘ladi va bu esa uning mexanik xossalariga katta ta‘sir o‘tkazadi.

Kukun metallurgiyasi usuli: Kukunli metallurgiya usuli bu- turli metal kukunlarni (alyuminiy (Al), kremniy (Si) va germaniy (Ge)) ma‘lum haroratlarda presslab pishirish usulidir. Bu usul yordamida yuqori darajadagi bir xillikdagi qotishma, yuqori aniqlikdagi va mustahkamlikdagi detallarni olish mumkin. Ushbu usul yordamida alyuminiy qotishmalarini kichik miqdorlarda legirlovchi elementlar yordamida legirlash mumkin va legirlovchi elementlarni butun hajm bo‘yicha bir xilda tarqalishini ta‘minlaydi.

Mexanik legirlash (mexanik kimyoviy legirlash): Mexanik legirlash alyuminiy kukunini boshqa elementlar kukuni (masalan germaniy(Ge), kremniy(Si), litiy(Li)) bilan aralashtirib, unga planetar maydalagich yordamida ishlov berish usuli hisoblanadi. Metall elementlar maydalagich yordamida donachalar mexanik birlashtirilib, bir tekisda intensiv maydalanadi. Oxirgi mahsulot olish uchun qotishma termik ishlov berilib, pishiriladi va shakl beriladi. Ushbu usul donachalarni maydalaydi va bir tekisda strukturali qotishma hosil bo‘ladi, so‘ngra qotishmalarning dispersiyasini mustahkamlanishini yaxshilashga imkon beradi.

Termik ishlov berish va toblash: Termik ishlov berish uchun ma‘lum temperaturagacha qizdirib, shu temperaturada ma‘lum vaqt saqlab turilgandan keyin har xil tezlikda sovutiladi. Bunday ishlovda ularning kimyoviy tarkibi o‘zgarib, strukturasi o‘zgarishi hisobiga xossalari o‘zgaradi. Termik ishlov berish usuli mahsulotni xizmat muddatini va mexanik deformatsiyaga chidamliligini oshiradi.

Nanostrukturali va yuqorienergetik mexanik ishlov berish: Zamonaviy tadqiqotlar alyuminiy qotishmalarini xossalarini oshirish uchun nanostrukturaviy ishlov berish imkonini beradi. Yuqori energiyali mexanik ishlov berish va termomexanik usullar legirlovchi elementlarni qotishmada tarqalishiga va dispers donachalarni nanometr kichiklikgacha maydalaydi. Ushbu usul mikrotuzulish donachalarini nanometr o‘lchamlarini maydalash imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida qotishmaning mexanik mustahkamligini va qattiqligini oshiradi. Nanostrukturali qotishmalarning mexanik va korroziyabardoshlik xossalari boshqa qotishmalarga qaraganda yuqori bo‘ladi.

Elektron-nurli va lazerli suyuqlantirish: Elektron-nurli va lazerli suyuqlantirish usuli alyuminiy germaniy (Ge) va kremniy (Si) bilan legirlash imkonini beradi va qotishmani bir tekisda likvatsiyalash, murakkab detallarni ishlab chiqarishda yordam beradi. Ushbu usul legirlovchi elementlarni qotishma tarkibida bir xilda taqsimlanishini taminlaydi. Tez sovutish mikrotuzulishni yaxshilaydi va nuqsonli detallarni olidini oladi.

Ionli implatatsiyalash: Ionli implatatsiyalash usulida legirlovchi elementlar alyuminiy detallari yuzasiga atom darajasini kiritish imkonini yaratadi. Asosiy materialning sturukturaviy tuzulishini o'zgartirmasdan, uning yuza qismini modifikatsiyalash mumkin. Bu usul yuqori mustahkamlikdagi va yeyilish bardosh qoplama olish imkonini beradi.

Har bir legirlash usuli o'ziga xosligi bilan ajarialib turadi. Ishlab chiqarilayotgan detal uchun mos bo'lgan qotishma olish muhim hisoblanadi. Quymakorlik yo'li bilan legirlash eng maqbul usul hisoblanadi. Bu usul yordamida katta detallarni ishlab chiqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Derkachenko, L. I., Korchunov, B. N., Nikanorov, S. P., Osipov, V. N., & Shpeizman, V. V. (2014). Structure, microhardness, and strength of a directionally crystallized Al-Ge alloy. *Physics of the Solid State*, 56, 527-530.
2. Angelo, P. C., Subramanian, R., & Ravisankar, B. (2022). *Powder metallurgy: science, technology and applications*. PHI Learning Pvt. Ltd..
3. Tursunbaev, S., Turakhodjaev, N., Karimov, K., Mardonov, U., Mardonakulov, S., Tadjiev, N., ... & Rakhmonova, M. (2025). INCREASING THE CORROSION RESISTANCE OF ALUMINUM ALLOYS (Al-Cu, Al-Mg, Al-Mn) BY ADDING MICROALLOYING ELEMENTS IN ITS COMPOSITION. *International Journal of Mechatronics & Applied Mechanics*, (19).
4. Tursunbaev, S., Turakhodjaev, N., Zhang, L., Wang, Z., Mardonov, U., & Saidova, M. (2024). MECHANICAL PROPERTIES AND EVOLUTION OF THE MICROSTRUCTURE OF Al-Cu-Mg SYSTEM ALLOYS UNDER THE INFLUENCE OF ALLOYING ELEMENTS (GE AND SI). *International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics*, (18), 164-169.